

ISH JARAYONIDA YUZAGA KELADIGAN XAVFLARNI ANIQLASH, ULARNING MUHIM JIHATLARI VA AHAMIYATINI BELGILASH

G.D.Ulkanbayeva

T.f.f.d. dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8406802>

Toshkent shahridagi ko'p qavatli binolarni quruvchi ishchilarga ta'sir ko'rsatadigan xavfli va zararli ishlab chiqarish omillari aniqlandi va shakllantirildi.

Изучены и сформулированы опасные и вредные производственные факторы влияющих на строителей высотных зданий г.Ташкента.

Dangerous and harmful production factors affecting builders of high-rise buildings in Tashkent have been studied and formulated

Mehnatni muhofaza qilishning asosiy me'yoriy-texnik bazasi bo'lgan mehnat xavfsizligi standartlari tizimiga (SSBT) muvofiq, mehnat sharoitlari xavfli va zararli ishlab chiqarish omillarining yo'qligi yoki mavjudligi bilan tavsiflanadi.

Ishlab chiqarish omillari - bu ishlab chiqarish va mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan inson muhiti va inson faoliyati omillarining alohida holati. Tadqiqotlar natijasida ishlab chiqarish omillari aniqlangan va ikkita eng muhim guruhga ajratilgan - xavfli ishlab chiqarish omillari va zararli ishlab chiqarish omillari [1-3].

Ishlab chiqarish omili xavfli deb hisoblanadi, uning ishchiga ta'siri shikastlanishga va kasallikka olib keladi.

GOST 12.0.003-74 (ST CMEA 790-77) ga binoan xavfli va zararli ishlab chiqarish omillari quyidagilarga bo'linadi (1 - rasm).

Qurilishdagi mehnat sharoitlari, qurilish-montaj ishlarining texnologik va tashkiliy usullari xavfsizlik masalalariga e'tiborni kuchaytirishni talab qiladi.

Qurilish maydonchalaridagi ishning o'ziga xosligidan kelib chiqib, ish o'rinlaridagi mehnat sharoiti ko'pincha o'zgarib turadi, bunda ishchilar duch kelishi mumkin bo'lgan kasbiy xavf-xatarlar yuzaga keladi.

Mehnat jarayoni bilan bog'liq barcha jarohatlar va kasalliklarning asosiy sababi mehnat muhiti va mehnat jarayonining ma'lum omillari tomonidan ishlaydigan odamning tanasiga salbiy ta'siridir [4].

1 - rasm. Xavfli va zararli ishlab chiqarish omillari

Ayrim statistik ma'lumotlarga ko'ra qurilish sohasida sodir bo'ladigan baxtsiz hodisalarni quyida ko'rish mumkin: ogirlik darajasi bo'yicha birinchi o'rinda balandlikdan qulash bo'lib – 38,6% ni, harakatlanuvchi mehanizmlar ta'siri – 23,55% ni, og'ir buyumlarni ishchi ustiga tushishidan jarohatlanish – 11,1% ni, ekstremal ob-havoning salbiy ta'siri – 10,2% ni, transport vositalari bilan bog'liq salbiy holatlar – 10,2% ni, jismoniy zo'riqishlar – 4,2% ni, elektr toki ta'siri – 2% ni tashkil etadi.

Baxtsiz hodisalarni kelib chiqish sabablari statistik ma'lumotlarga ko'ra, mehnat sharoitining talabga muvofiq emasligi – 32,4% ni, ish tartibining buzilishi – 9,7% ni, maxsus kiyim yo'qligi yoki shaxsiy himoya vositalaridan foydalanmaslik – 8,2% ni, qurilish maydonida harakatlanuvchi mehanizm va transport vositalaridan foydalanish qoidalariga amal qilmaslik – 8,1% ni, ish

o'rnini no'tog'ri tashkil etilganligi – 4,6% ni, ishchining shug'ullanayotgan kasbiy faoliyati bilan tanish emasligi – 4,1% ni, qo'l jihozlaridan noto'g'ri foydalanish – 3% ni, boshqa sabablar – 29,9% ni tashkil etadi [5].

Ish paytida quruvchilarga xavfli va zararli ishlab chiqarish omillarining ta'sir darajasi ko'p jihatdan mehnat sharoiti xususiyati, bajarilayotgan ishlarning og'irligi va qiyinligi hamda iqlim sharoitlariga bog'liq bo'ladi.

Asosiy adabiyotlar:

1. Международная организация труда (МОТ). Официальный сайт Субрегионального отделения для Восточной Европы и Центральной Азии. www.ilo.ru.
2. Улканбоева Г.Д., Нигматова Ф.У., Мансурова М.А., Анализ причин возникновения несчастных случаев в строительстве. Научно-технический журнал Агентство «Узстандарт»- Ташкент, №2 2020г., 27-30 с.
3. Ульканбаева Г.Д., Нигматова Ф.У., Мансурова М.А., Рахимов С.М. Исследование факторов, влияющие на условия труда строителей-высотников. Научно-технический журнал. Текстильный журнал Узбекистана - Ташкент, ТИТЛП, №4 2020г., 84-90 с.
4. Шустов П.А., Бажакин А.В. Факторы, влияющие на условия труда рабочих строительных специальностей. Известия ВУЗов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость №1 (6) 2014г. - 84 с.
5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве [Электронный ресурс].URL:<http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.aspDocumID=306>